

Guia de Apoio ao Depósito #1 – Preparação dos Dados

Para depositar os seus dados e torná-los acessíveis a outros investigadores, deve descrever o seu projeto de investigação e adicionar um (ou mais) conjuntos de dados, que devem ser compostos por, pelo menos, um ficheiro de dados limpo e anonimizado num formato, bem como pela documentação necessária para a interpretação e reutilização adequadas dos dados.

Dados quantitativos

- Os nomes das variáveis e valores devem ser incluídos no ficheiro de dados. Os nomes podem assumir a forma de questões de investigação resumidas. As ligações entre as variáveis no ficheiro de dados e as questões correspondentes no questionário devem ser claras.
- Os códigos explícitos devem ser atribuídos aos valores em falta (por exemplo, não sei, recusa, filtro, não-resposta), sempre que possível.
- As frequências devem ser verificadas e as inconsistências ou erros detetados devem ser corrigidos ou removidos (por exemplo, valores inválidos ou altamente improváveis).

Dados qualitativos

- Informação sobre a recolha de dados – como data, local, identificador único do entrevistador e do entrevistado – deve estar disponível no arquivo (por exemplo, transcrições) ou num documento separado.

Anonimização

É da responsabilidade dos investigadores anonimizar os seus dados antes do depósito, para que nenhum indivíduo possa ser identificado sem "esforço desproporcional". Isto requer um tratamento rigoroso dos identificadores diretos e indiretos:

- Identificadores diretos, ou seja, quaisquer variáveis ou outros elementos que identifiquem diretamente os indivíduos (por exemplo, nomes, moradas, números de telefone) devem ser removidos ou substituídos por pseudónimos ou categorias.
- Os identificadores indiretos, que em combinação podem identificar um indivíduo (por exemplo, idade, ocupação, código postal), devem também ser verificados e recodificados ou eliminados, se necessário.
- Mesmo anonimizando os dados, é necessário o consentimento explícito dos participantes para o armazenamento e partilha dos dados. Uma cópia em branco do termo de consentimento informado deve ser fornecida.

Considere restringir o acesso a estes dados. O Zenodo permite a definição dessas restrições.

Documentação

O depósito deve incluir toda a documentação necessária para interpretar adequadamente e garantir a qualidade dos dados, nomeadamente:

- Relatório onde se descrevem os seguintes aspetos
 - Projeto: contexto, problema, objetivos, hipóteses
 - Método: população, amostragem (tamanho, taxa de resposta), método de recolha de dados
 - Dados: limpeza, anonimização, codificação, validação, descrição das variáveis recodificadas ou construídas, ponderação
- Documentos relacionados com a recolha de dados
 - Materiais enviados aos entrevistados com antecedência (por exemplo, cartas preliminares)
 - Instrumentos utilizados para a recolha de dados (questionários, grelhas, protocolos)
 - Materiais apresentados aos entrevistados durante as entrevistas e instruções para entrevistadores
 - Instruções ou materiais para os entrevistadores
- Se disponíveis, adicione também outros documentos
 - Publicações e relatórios finais
 - *Codebooks*
 - Instruções de codificação
 - Ficheiros de sintaxes
 - Plano de Gestão de Dados

Os ficheiros de documentação devem ser enviados em formato PDF (exceto para sintaxes) e nos diferentes idiomas disponíveis.

Fontes:

Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences. (2021). *Preparing your data for deposit in SWISSUbase*. https://forscenter.ch/wp-content/uploads/2021/12/preparer-vos-donnees-pour-leur-depot-dans-swissubase-version-courte-6_en.pdf

Dúvidas?

infodados@iscte-iul.pt

administrador.repositorio@iscte-iul.pt